

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГИСТЕРОСАЛЬПИНГОГРАФИИ

Халилова М.А.

Валиев Ю.Ю.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13853899>

Актуальность. В условиях неблагоприятной демографической обстановки, на фоне постоянного ухудшения здоровья женского населения, проблемы диагностики заболеваний женских половых органов приобретают особую значимость.

Ключевые слова Гистеросальпингографии, патология матки, маточных труб.

Цель настоящей работы: уточнение информативности гистеросальпингографии (ГСГ) в диагностике основных патологических процессов матки и маточных труб.

Материал исследования: 36 пациенток в возрасте от 21 года до 76 лет, проходивших лечение в гинекологических отделениях 2-клиника ТМА.

Методы исследования: анализ историй болезней и теневых изображений ГСГ.

Результаты: у 23 пациенток из 36 исследуемых методом ГСГ выявлены признаки неспецифического воспалительного процесса маточных труб (у 7 больных - извитость стенок маточных труб и сужение их просвета в истмическом и интерстициальных отделах; у 6 - расширение ампулярного отдела, у 2 - его сужение ; у 8 - непроходимость маточных труб в различных отделах). У 3 больных - признаки специфического (туберкулезного) поражения труб (расширение истмического и ампулярного отделов, ригидность стенок маточных труб). У 7 пациенток обнаружены фибромиомы различной локализации (дефекты заполнения правильной формы с четкими контурами: у 3 - субсерозные, у 4 - субмукозные). У 4 пациенток «находкой» стали признаки злокачественного процесса (дефекты заполнения неправильной формы с нечеткими контурами). У 7 пациенток при ГСГ отмечалась зазубренность контуров матки в области «дна» (в 7 случаях) и шейки матки (в 1 случае), что свидетельствовало об эндометриозе. У 3 пациенток выявлена гипоплазия матки. ГСГ позволила выявить такие пороки развития, как неполная перегородка полости матки (у 1 больной), полное удвоение матки (у 1 больной).

Выводы: ГСГ является достаточно информативным методом в диагностике аномалии развития и основных заболеваний матки и маточных труб. Преимущество ГСГ заключается в визуализации маточных труб с оценкой характера их изменений, специфической или неспецифической этиологии поражения, уровня непроходимости. Несмотря на широкое применение ультразвукового исследования, использование компьютерной и магнитно-резонансной томографии, ГСГ не потеряла своей актуальности и используется в настоящее время

Использованная литература:

1. Herrlinger R. Feiner E, Why did Vesalius not discover the Fallopian tubes, Medical History, 1964, No.8, pp.335-341.
2. Kondrikov N.I. Gistofizicheskie osobennosti matochnyh trub (Histophysical features of fallopian tubes), Akusherstvo
3. Milovanova A.P., Savelyeva S.V. Vnuytrotobnoe razvitie cheloveka (Prenatal development Doctors guide), 2006, pp. 384
4. Shepelskaya G.I. Vliaynie osobennostei techeniya beremennosti na razvitie matochnyh trub plodov cheloveka (The influence of gestation course on the development of fallopian tubes of a fetus). Thesis work, Doctor of Sc. in Medicine, Shepelskaya G.I, L., 1979;

